

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАРИНГОТРАХЕАЛЬНЫХ СТЕНОЗОВ

Шарипов У.А.

Ташкентский государственный стоматологический
институт. Ташкент. Узбекистан.

e-mail:ulugbeksharipov1983@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14844402>

Ларинготрахеальные стенозы (ЛТС) представляют собой группу заболеваний с поражением дыхательной трубки, с её сужением, тяжелая патология, которая затрагивает взрослых и детей. Он имеет множество причин и лечится разными способами. Интервенционные эндоскопические процедуры конкурируют с хирургическими подходами, и различные новые методы лечения в настоящее время проверяются на эффективность и безопасность. Нет многоцентровых исследований по описанию расширения дыхательных путей с описанием типа, места и степени сужения. Единая классификация отсутствует, существуют несколько классификаций, которые в той или иной мере характеризуют определенные стороны стенозы, однако они не имеют собирательный характер. Для характеристики хирургических подходов нами была поставлена цель провести описание существующих стенозов с различных аспектов, включая механизм их развития, причину, место расположения, её качественные структурные характеристики, степень сужения и ее продленность.

Целью нашего исследования оценка ларинготрахеальных стенозов для определения тактики хирургического подхода.

Материал и методы исследования.

Обследованно 106 больных в возрасте от 18 до 74 лет с ларинготрахеальными стенозами, лечившихся в 2015-2023 гг. в ЛОР-клинике ТГСИ.

Возрастно-половой состав показал превалирование лиц мужского пола – 66,0% (n= 72), наибольшее количество больных в молодом возрасте (18—44 лет) 67,9% (n=76). Наименьшую группу составили группа пожилого возраста (60—74 лет) – составив 6,6% (n=7) так же с преобладанием мужского пола.

Проводили следующие методы исследования: видеоларинготрахеоскопию, виртуальную ларинготрахеоскопию, СТ, МРТ

Результаты исследования. Изучение документации больных выявило четыре группы причин непосредственно приведшие к развитию

ЛТС: наружные травмы дыхательной трубки (7,5%), внутренние травмы поверхности полости дыхательной трубки (6,6%), продленная интубация (68,9%), объёмно-рубцовые дефекты (17,0%). Наибольшее количество составили продленная интубация сроком более 5 дней и трахеостомия с канюленосительством сроком более одного месяца. При этом её причинами явились являлись эклампсия (21 больной), травмы органов брюшной (8 больных) и грудной полости (4 больных), ИБС (14 больных) и последствия ЧМТ (26 больных). Заболеваниями, приведшими к наружным травмам дыхательной трубки явились травмы шеи (8 больных). Внутренние травмы поверхности полости дыхательной трубки развились ввиду оперативных вмешательств по удалению образований гортани и трахеи (7 больных). К объёмно-рубцовым дефектам привели: операции по поводу образования гортани и трахеи (5 больных) и образования щитовидной железы (6 больных), ЧМТ (7 больных).

Степень стеноза по по Myer-Cotton распределилась следующим образом: наибольшее количество составили стенозы 3 степени с сужением более 70% просвета – 44,3% и сужения 2 степени – с сужением 50-70% просвета что составило -33%. Менее всего было сужение 1 степени – 5,7%. Немалую часть больных так же составили больные с полной обтурацией просвета – 17%. Таким образом можно констатировать что в 94,7% случаев стенозы сопровождались тяжёлыми угрожающими жизни состояниями.

Степень стеноза по по Lano-Netterville характеризовалась тем что в большинстве случаев стенозы были 2 степени с захватом двух областей (82,1%), локализация в одной области в наших исследованиях не встречалась.

По локализации стеноза нами выявлено: наибольшее количество стенозов локализовались в области «подголосовой отдел-трахея» – 43,4%, на втором месте стенозы локализовались в гортани ограничиваясь «голосовая щель- подголосовой отдел» – 22,6%. Менее всего были стенозы в области голосовой щели – 3 больных. Стоит отметить наиболее тяжёлую группу стенозов – локализовавшиеся сразу в трех областях, что составило – 17,9%.

Характеристика стенозов прежде всего основывалась первоначально на эндоскопических результатах, но определение уровня стеноза, его длины соотнесено с радиологическими данными и данными интраопреционного исследования.

Выводы. Ларинготрахеальные стенозы в большинстве случаев характеризуются тяжелым течением обусловленным тем что причиной являются тяжелые травмы и заболевания, что и обуславливает его степень тяжести

Литература:

1. Вохидов У., Вохидов Н., Шамсиев Д., Нуриддинов Х., Каххоров А. (2021). Эндоскопическая диагностика хронического полипозного риносинусита анализ результатов лечения. *Stomatologiya*, (1 (82)), 95-99.
2. Джаббаров К.Д., Шамсиев Д.Ф., Исмоилов И.И., Шерназаров О.Н., Соатов С.М. (2020) Инородное тело в полости носа: клинические аспекты// Журнал «Авиценна» №56, стр. 24-27
3. Каримов О., Шамсиев Д. (2018). Эффективность комплексной противовоспалительной терапии у больных хроническими гайморитами. *Stomatologiya*, 1(3 (72)), 90-92.
4. Миразизов К. Д., Шамсиев Д. Ф. (2007). Выбор метода коррекции искривления перегородки носа при повторной септопластике. *Российская ринология*, (№1), 31-32.
5. Шамсиев Д. Ф. (2001). Реологические свойства эритроцитов у больных с гнойно-воспалительными заболеваниями носа и околоносовых пазух. *Вест. оторинолар*, (№1), 22-23.
6. Шамсиев Д. Ф. (2005). Состояние покровного эпителия воспалительных полипов носа. *Российская ринология*, (№2), 37-37.
7. Шамсиев Д. Ф. (2005). Морфологические изменения покровного эпителия полости носа при хроническом воспалении. *Stomatologiya*, (1-2 (27-28)), 51-53.
8. Шамсиев Д. Ф. (2003). Эффективность различных хирургических вмешательств на нижних носовых раковинах. *Российская ринология*, (№2), 44.
9. Шамсиев Д. Ф., Миразизов К. Д. (2002). Эндоскопическая гайморотомия. *Вестник оториноларингологии*, №4, 39-40.
10. Шамсиев Д., Исмоилов И., Чакканова М., Каримов О., Соатов С. (2019). Оценка эффективности местного аэрозольного антибиотика при лечении обострения хронического гайморита. *Stomatologiya*, 1(1 (74)), 75-78.
11. Шамсиев Д., Рузматов К. (2018). Реконструкция гортани при травмах щитоподъязычной мембраны. *Stomatologiya*, 1(4 (73)), 87-89.
12. Шамсиев Ж. Ф. (2015). Сурункали риносинуситда бурун шиллиқ қавати функционал хусусиялари. Материалы IV съезда оториноларингологов Узбекистана Ташкент, 103-104.

13. Шамсиев Д.Ф., Каххоров А.В., Рахимова Г.Ш., Исмоилов И.И. (2021) Эффективность местной кортикостероидной терапии в комплексном лечении больных с хроническими полипозными синуситами // Журнал «Авиценна» №79, стр. 4-7
14. Шамсиев Д.Ф., Рузматов К.М. (2020) Хиқилдоқнинг бурмалар ости чандикли торайишларини ташхислаш ва самарали даволаш усуллари// Stomatologiya, (№2 (79)), стр. 96-99.
15. Шамсиев Д.Ф., Вохидов У.Н., Каримов О.М. (2018) Современный взгляд на диагностику и лечение хронических воспалительных заболеваний носа и околоносовых пазух // Журнал «Молодой ученый» 2018, №5, стр. 84-88
16. Шамсиев, Д. Ф. (2010). Совершенствование диагностики и лечения хронических воспалительных заболеваний околоносовых пазух: Дис.... д-ра мед. наук.
17. Shamiev, D. F. (2002). Facial Paralysis in Middle Ear Surgery. *Otology & Neurotology*, 23, S55.
18. Shamsiev D. F., & Karimov O. M. (2022). Features Of Diseases Of Nose And Paranasal Sinuses In Patients With Chronic Renal Failure. *KRS Journal of Medicine*, 2(3), 38-43.
19. Shamsiev D. F. (2009). Peculiarities of diagnosis and surgical treatment of choanal polyps. *Vestnik Otorinolaringologii*, (№5), 37-39.
20. Shamsiev D. F. (2001). Red cell rheology in patients with purulent-inflammatory diseases of the nose and paranasal sinuses. *Vestnik otorinolaringologii*, (1), 22-23.

